

BOLALARNING AXLOQIY TARBIYASIDA TARBIYACHI VA OTA- ONANING O‘RNI

University of Business and Science
oliy ta’lim muassasasi

Maktabgacha ta’lim yo’nalishi 4-kurs talabasi

Madaliyeva Movjudaxon Ikromovna

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar axloqiy tarbiyasi — ularning shaxsiyatini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Bu davrda bolalar axloqiy fazilatlarni o‘rganib, jamiyatda o‘z o‘rnini topish uchun zarur bo‘lgan axloqiy qoidalarni o‘zlashtira boshlaydilar. Shuning uchun, maktabgacha yoshdagi bolalarning axloqiy tarbiyasi ota-onalar va tarbiyachilar tomonidan qat’iy nazorat va o‘rgatish bilan amalga oshirilishi to‘g‘risida qo‘shimcha ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiya, bola, tarbiyachi, axloqiy tarbiya, metod, ota-ona ro‘li, axloqiy sifatlar, bola tarbiyasi, maktabgacha yosh, axloqiy qadiryat, xulq-atvor, halollik.

РОЛЬ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ В НОРМАТИВНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Аннотация: в данной статье нравственное воспитание детей дошкольного возраста рассматривается как важный фактор формирования их личности. В этот период дети начинают усваивать нравственные качества и моральные правила, необходимые для того, чтобы найти свое место в обществе. Поэтому приводится дополнительная информация о том, что нравственное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется родителями и воспитателями под строгим контролем и с должной подготовкой.

Ключевые слова: воспитание, ребенок, воспитатель, нравственное воспитание, метод, родительская роль, нравственные качества, воспитание ребенка, дошкольный возраст, нравственная компетентность, поведение, честность.

THE ROLE OF EDUCATORS AND PARENTS IN THE MORAL EDUCATION OF CHILDREN

Abstract: this article considers the moral education of preschool children as an important factor in the formation of their personality. During this period, children begin to learn moral qualities and master the moral rules necessary to find their place in society. Therefore, additional information is provided on the fact that the moral education of preschool children is carried out by parents and educators with strict control and training.

Keywords: education, child, educator, moral education, method, parental role, moral qualities, child education, preschool age, moral competence, behavior, honesty.

KIRISH.

Tarbiya va ta'limni bir-biridan alohida ajratib bo'lmaydi, bu ikki jarayon o'zaro uyg'un, uzluksiz asosda tashkil etilgandagina odobli, axloqiy fazilatlarga ega, yuksak ma'naviyatli, shu bilan birga bilimdon, zukko, ruhan va jismonan sog'lom, keng dunyoqarash va tafakkurga ega, zamonaviy kasb-hunar egasi bo'lgan vatanparvar yoshlarni yetishtirib beradi. Tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, bolada tayanch fazilatlarni kafolatli shakllantirishda oila, maktabgacha ta'lim, umumiy ta'lim, o'rta maxsus kasb-hunar va oliy ta'lim muassasalari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarishni va ular orasida ilmiymetodik uzviylikni yangi darajaga ko'tarishni taqozo etadi. Tarbiya – shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon bo'lib, u insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lishini

ta'minlash yo'lida ko'riladigan chora tadbirlar yigindisi. Ma'naviy tarbiya – yuksak ma'naviyatni tarbiyalash vositasi, muayyan shaxs, jamoa, muayyan guruh, jamiyat, millatda jismoniy barkamollik, ruhiy, axloqiy, ma'naviy yetuklik kabi sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy ta'lim-tarbiya jarayonini ifodalovchi tushuncha. Maktabgacha yoshdagi bolalar hayotida vaqtdan to'g'ri va unumli foydalanishning asosiy garovi ota-onalar o'z farzandlari bilan ko'proq birga bo'lishida ekanligi ular kamolotida muhim rol o'ynaydi. Bola tarbiyasi masalalari bo'yicha Abu Ali ibn Sino "Tadbir almanozil" nomli asarini yozgan. Unda olim ota-onaning bolalarni tarbiyalashdagi vazifalarini yoritilgan. Uning asarda oilada onaning vazifasi va burchiga, oila munosabatlariga to'xtalar ekan, ayniqsa ota-onalarning oilada mehnatsevarligi bilan farzandlarini kasb va hunarga o'rgatish borasida muhim fikrlar bayon etadi. Ibn Sino tarbiyaviy qarashlarida oila va oilaviy masalalarga keng o'rin berilgan. Oilada farzand tarbiyasini to'g'ri yo'lga qo'yishning asosiy vositasi uning manaviy olamida e'tiborli bo'lishida degan fikrlari ularning kelajagi uchun muhim hisoblagan edi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bola har tomonlama maktab ta'limiga tayyorlanadi. Ular orasida bola nutqini rivojlantirish eng asosiylaridan hisoblanadi. Ularning so'z boyligi oshishi rachon gapirishi ya o'z fikrini to'liq ifoda etib, aytib bera olishi juda muhim. Shu sababli maktabgacha ta'lim muassasalarida o'tiladigan mashg'ulotlar orasida nutq o'stirish mashg'uloti eng asosiy mashg'ulotlardan hisoblanadi. Badiiy adabiyot bolalarni aqlan, axloqan va estetik tarbiyalashning qudratli, ta'sirchan quroli sifatida xizmat qiladi, u bola nutqining rivojlantirish va boyitishga ulkan ta'sir ko'rsatadi.. Maktabgacha ta'lim muassasasida sog'lom, tabiiy muhit yaratish, bolalarning to'g'ri muomalaga kirishtirish, boshqalar bilan gaplashish ishtiyoqining ortishiga turtki bo'ladi. Buning uchun bolalar nutqining shaklan va mazmunan mantiqiy birligiga erishishi muhim talab hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida ertak terapiyasi muhim psixologik pedagogik vosita sifatida samarali natijalar bermoqda.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ertaklarni muntazam ravishda o'qish va muhokama qilish jarayoni bolalarda nutqiy faoliyatning rivojlanishiga, ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarining shakllanishiga yordam beradi. Ayniqsa, ertakdagi ijobiy obrazlarni o'zlashtirgan bolalarda xulqatvorning ijobiy o'zgarishlari kuzatiladi. Masalan, halollik, mehribonlik, adolat kabi qadriyatlar ong ostida shakllanib, bolaning kundalik faoliyatida o'z ifodasini topadi. Shu bois ertak terapiyasi nafaqat tarbiyaviy, balki psixologik yordam vositasi sifatida ham o'z dolzarbligini saqlaydi.

Axloqiy tarbiyaning samarali metodlari, masalan, suhbatlar, o'yinlar, hikoyalar va qo'shiq va ertaklar orqali bolalarga axloqiy qoidalarni o'rgatish orqali amalga oshiriladi. Shu bilan birga, bolalar o'z harakatlari bilan xato qilishlari va bu xatolardan saboq olishlari mumkin. Tarbiyachi va ota-onalar bu jarayonda doimo qo'llab-quvvatlashga va bolaga to'g'ri yo'lni ko'rsatishga mas'uldirlar. ota-onalar bolalarning birinchi tarbiyachisi hisoblanadi. Ular bolalariga axloqiy qadriyatlarni o'rgatishda o'zlariga xos metodlardan foydalanishadi. Ota-ona bolalarining shaxsiyatini shakllantirishda asosiy ko'rsatkich bo'lib, ularga o'zgalarga hurmat ko'rsatishni, yaxshilik qilishni va to'g'ri xulq-atvorni namoyon etishni o'rgatishadi. Bundan tashqari, ota-onalar o'zlarining xulq-atvori orqali bolalarga namuna bo'lishi kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalar axloqiy tarbiyasida ota-onalar va tarbiyachilarning o'rnini tahlil qilish, ularning axloqiy fazilatlarni shakllantirishdagi ahamiyatini ochib beradi. maktabgacha yoshdagi bolalar axloqiy tarbiyasi — ularning shaxsiyatini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Bu davrda bolalar axloqiy fazilatlarni o'rganib, jamiyatda o'z o'rnini topish uchun zarur bo'lgan axloqiy qoidalarni o'zlashtira boshlaydilar. Shuning uchun, maktabgacha yoshdagi bolalarning axloqiy tarbiyasi ota-onalar va tarbiyachilar tomonidan qat'iy nazorat va o'rgatish bilan amalga oshirilishi lozim. Ota-onalar va tarbiyachilar bolalarga do'stlik, halollik, mehr-oqibat kabi qadriyatlarni o'rgatish orqali ularni to'g'ri tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. Asosiy maqsadi — maktabgacha yoshdagi bolalar axloqiy tarbiyasida ota-onalar va tarbiyachilarning o'rnini tahlil qilish, ularning axloqiy fazilatlarni shakllantirishdagi ahamiyatini ochib berishdir. Maktabgacha yoshdagi

bolalar axloqiy tarbiyasida jamiyatning ijtimoiy talablari, shuningdek, etika va estetikaga oid qadriyatlar katta ahamiyatga ega. Ota-onalar va tarbiyachilar bolalarni faqat individual axloqiy fazilatlarni o'rgatish bilan cheklanmay, balki ularni ijtimoiy munosabatlarda o'zining o'rnini topishga yordam berishlari kerak. Ota-onalar bolalarning birinchi tarbiyachisi hisoblanadi. Ular bolalariga axloqiy qadriyatlarni o'rgatishda o'zlariga xos metodlardan foydalanishadi. Ota-ona bolalarining shaxsiyatini shakllantirishda asosiy ko'rsatkich bo'lib, ularga o'zgalarga hurmat ko'rsatishni, yaxshilik qilishni va to'g'ri xulq-atvorni namoyon etishni o'rgatishadi. Bundan tashqari, ota-onalar o'zlarining xulq-atvori orqali bolalarga namuna bo'lishi kerak. Tarbiyachi — bu bolalar bilan bevosita ishlaydigan mutaxassisdir. Maktabgacha ta'lim muassasasida tarbiyachi axloqiy fazilatlarni bolalarga o'rgatish orqali ularning jamiyatda to'g'ri xulq-atvorni rivojlantirishga yordam beradi. Tarbiyachi bolalarga to'g'ri xulq-atvorni ko'rsatish orqali ularning ijtimoiy moslas huvini yaxshilaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalar axloqiy tarbiyasida jamiyatning ijtimoiy talablari, shuningdek, etika va estetikaga oid qadriyatlar katta ahamiyatga ega. Ota-onalar va tarbiyachilar bolalarni faqat individual axloqiy fazilatlarni o'rgatish bilan cheklanmay, balki ularni ijtimoiy munosabatlarda o'zining o'rnini topishga yordam berishlari kerak.

Xulosa.

Xulosa qilib, shuni aytish mumkinki, tarbiya va uning turlari shuningdek, axloqiy tarbiya bola rivojlanish bosqichlarida juda ham muhim hisoblanadi. Tarbiya oiladan boshlanishi, maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi va ota- onalarning hamkorlik jarayonlarida yana ham amaliy jihatdan rivojlantirish mumkin. Chunki, bolalarda amaliy jarayon qanchalik ko'p bo'lsa, samarasini ham ko'rishimiz mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarga axloqiy tarbiya berish orqali ularda yaxshi odob-axloq, jamiyatda o'zini to'g'ri tutish va ijtimoiy moslashuv ko'nikmalari shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Takomollashgan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. T– 2020yil. – 5 b.
2. Xayrullaeva M. Bolalar adabiyoti va uning o'qitish metodikasi. Toshkent, 2019.
3. G'ulomov A. Adabiy ta'limda zamonaviy metodlar. Toshkent, 2020.
4. M.Jumaboyev. Bolalar adabiyoti. Darslik. 2010 yil
5. M.Mamataliyeva.Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'limtarbiya berishda ertak terapiyasidan foydalanish. 2025-yil, oktyabr, 10-son
6. <https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/psixologiya1/ertakterapiya>